

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Юлдашев Ф.Ф., Курязов А.К. <i>Клинико-психологические особенности и вегетативные реакции глухонемых пациентов при стоматологическом вмешательстве</i>	418	Yuldashev F.F., Kuryazov A.K. <i>Clinical and psychological features and vegetative reactions of deaf-mute patients during dental intervention</i>
Эшимова Ш.К. <i>Офтальмологические нарушения у пациентов с дегенеративными заболеваниями шейного отдела позвоночника</i>	422	Eshimova Sh.K. <i>Ophthalmological disorders in patients with degenerative diseases of the cervical spine</i>
Ergashova M.M. <i>Revmatoid artrit va ikkilamchi osteoartroz kasalligi bor bemorlarda kardiovaskulyar xavfni baholash</i>	426	Ergashova M.M. <i>Assessment of cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis and secondary osteoarthritis</i>
Эшчанов А.А., Хамдамов Б.З., Сапаев Д.А. <i>Лечебно-диагностический алгоритм дифференцированной иммунотерапии при острой спаечной тонкокишечной непроходимости</i>	430	Eshchanov A.A., Khamdamov B.Z., Sapaev D.A. <i>Treatment and diagnostic algorithm of differentiated immunotherapy in acute adhesive small bowel obstruction</i>
Баймурадов Р.Р. <i>Морфология почек белых крыс в постнатальном онтогенезе</i>	438	Baymuradov R.R. <i>Morphology of kidneys of white rats in postnatal ontogenesis</i>
Шавкатова Г.Ш. <i>Оптимизация комплексной прегравидарной подготовки женщин с метаболическим синдромом</i>	442	Shavkatova G.Sh. <i>Optimization of comprehensive preconception care in women with metabolic syndrome</i>
Зайниев А.Ф. <i>Сравнительный анализ хирургических подходов при узловом нетоксическом зобе</i>	448	Zayniyev A.F. <i>Comparative analysis of surgical approaches in nontoxic nodular goiter</i>
Aslanov O.G., Baymuradov R.R. <i>Qalqonsimon bezning me`yoriy morfofunktsional xususiyatlari va ularga ta`sir qiluvchi omillar</i>	451	Aslanov O.G., Baymuradov R.R. <i>Morphofunctional properties of the normal thyroid gland and factors influencing them</i>
Шавкатова Г.Ш. <i>Оценка маркеров хронического воспаления и морфологических изменений эндометрия у женщин с метаболическим синдромом</i>	455	Shavkatova G.Sh. <i>Assessment of chronic inflammation markers and morphological changes of the endometrium in women with metabolic syndrome</i>
Зайниев А.Ф. <i>Клинико-морфологическое обоснование хирургического лечения узловых образований щитовидной железы</i>	459	Zayniyev A.F. <i>Clinical and morphological justification of the surgical treatment of thyroid nodular lesions</i>

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ИММУНОТЕРАПИИ ПРИ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

Эшчанов А.А.¹, Хамдамов Б.З.², Сапаев Д.А.¹

¹Ургенчский государственный медицинский институт, г.Ургенч, Узбекистан

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино,

г. Бухара, Узбекистан.

xamdamov.baxtiyor@bsmi.uz

Резюме. Предложенный лечебно-диагностический алгоритм позволил реализовать концепцию клиничко-иммунологического ведения больных с острой спаечной тонкокишечной непроходимости, обеспечить раннее выявление прогностически неблагоприятных признаков, своевременное принятие решения о хирургическом вмешательстве и рациональное включение иммунотерапии. Стратифицированный подход доказал свою клиническую, иммунологическую и прогностическую эффективность.

Ключевые слова: острая спаечная тонкокишечная непроходимость, дифференцированная иммунотерапия, лечебно-диагностический алгоритм.

TREATMENT AND DIAGNOSTIC ALGORITHM OF DIFFERENTIATED IMMUNOTHERAPY IN ACUTE ADHESIVE SMALL BOWEL OBSTRUCTION

Eshchanov A.A.¹, Khamdamov B.Z.², Sapaev D.A.¹

¹Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan

²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

xamdamov.baxtiyor@bsmi.uz

Resume. The proposed treatment and diagnostic algorithm allowed to implement the concept of clinical and immunological management of patients with acute adhesive small intestinal obstruction, to ensure early detection of prognostically unfavorable signs, timely decision-making on surgical intervention and rational inclusion of immunotherapy. The stratified approach has proven its clinical, immunological and prognostic effectiveness.

Key words: acute adhesive small intestinal obstruction, differentiated immunotherapy, treatment and diagnostic algorithm.

INGICHKA ICHAKNING O‘TKIR CHANDIQLI TUTILISHIDA DIFFERENSIALLANGAN IMMUNOTERAPIYANING DAVOLASH VA TASHXISLASH ALGORITMI

Eshchanov A.A.¹, Xamdakov B.Z.², Sapaev D.A.¹

¹Urganch davlat tibbiyot instituti, Urganch sh., O‘zbekiston

²Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O‘zbekiston

xamdakov.baxtiyor@bsmi.uz

Rezyume. Taklif etilayotgan davolash va tashxislash algoritmi o‘tkir chandiqli ingichka ichak tutilishi bilan og‘rigan bemorlarni klinik va immunologik davolash konsepsiyasini amalga oshirish, prognostik jihatdan nomaqbul belgilarni erta aniqlash, jarrohlik aralashuvi bo‘yicha o‘z vaqtida qaror qabul qilish va immunoterapiyani oqilona kiritish imkonini berdi. Stratifikatsiyalangan yondashuv o‘zining klinik, immunologik va prognostik samaradorligini isbotladi.

Kalit so‘zlar: o‘tkir chandiqli ingichka ichak tutilishi, differensiyalashgan immunoterapiya, davolash-tashxislash algoritmi.

Актуальность. Острая спаечная тонкокишечная непроходимость (ОСТКН) продолжает оставаться одной из наиболее частых причин неотложных хирургических вмешательств в абдоминальной хирургии, составляя до 75 % всех случаев механической кишечной обструкции (1,6,9). Заболеваемость, связанная с данной патологией, неуклонно растет, а частота повторных операций и рецидивов достигает 30-35 % (3,15,18). При этом летальность при осложненном течении может превышать 20-25 %, особенно у пациентов с исходной соматической отягощенностью и нарушениями иммунного гомеостаза (2,13,19).

Современные подходы к лечению ОСТКН ориентированы преимущественно на устранение механического препятствия и санацию очага, однако они не учитывают глубины системного воспаления

и индивидуальных иммунологических характеристик пациента (5,11,13). Между тем, именно иммунный ответ определяет выраженность осложнений, течение послеоперационного периода и риск вторичных вмешательств. По данным современных исследований, у пациентов с тяжелой формой ОСТКН наблюдаются достоверные нарушения клеточного и гуморального иммунитета - снижение CD4⁺ и HLA-DR⁺, гиперэкспрессия IL-6 и TNF- α , увеличение уровня циркулирующих иммунных комплексов (5,8,11,18).

На сегодняшний день отсутствуют универсальные алгоритмы стратификации риска на основании иммунологических маркеров. Стандартные шкалы (например, APACHE II, qSOFA) не адаптированы под особенности хирургических воспалительных заболеваний брюшной полости (2,8,10). Таким образом, разработка интегральной клинико-иммунологической модели, позволяющей предсказать исход заболевания и индивидуализировать лечение, представляется актуальной и своевременной задачей.

Дополнительную значимость приобретает внедрение иммунотерапии как компонента патогенетического лечения. Препараты с доказанным иммуномодулирующим действием, включая полиоксидоний, галавит и индукторы интерфероногенеза, способны снижать выраженность системного воспалительного ответа, восстанавливать иммунную реактивность и снижать частоту послеоперационных осложнений (7,12,20,21,22). Однако их применение требует предварительной стратификации и точной оценки иммунного статуса.

Таким образом, актуальность настоящей методики обусловлена необходимостью систематизации подходов к клинико-иммунологической стратификации тяжести течения ОСТКН, разработкой прогностической шкалы и внедрением иммунокорректирующей терапии на патогенетической основе.

Цель исследования: разработка лечебно-диагностического алгоритма дифференцированной иммунотерапии при острой спаечной тонкокишечной непроходимости.

Материал и методы. Работа выполнена на основании результатов сравнительного клинико-иммунологического исследования, проведенного в 2021-2024 годах на базе Хорезмского областного филиала Республиканского научно-практического центра экстренной медицинской помощи. В исследование были включены 115 пациентов с установленным диагнозом острой спаечной тонкокишечной непроходимости, госпитализированных в экстренном порядке с характерной клинической картиной кишечной обструкции. Весь диагностический и лечебный процесс осуществлялся в соответствии с утвержденными протоколами и с соблюдением международных этических стандартов. Дизайн исследования соответствовал критериям когортных сравнительных наблюдений с элементами стратификации и контролем прогностических факторов, что обеспечивало надлежащий уровень воспроизводимости и внутренней валидности полученных данных.

С целью сравнения вся выборка пациентов была разделена на две группы. Контрольная группа включала 56 человек, пролеченных по стандартной схеме без применения иммунокорректирующей терапии, и использовалась в основном для ретроспективного анализа исходов и оценки базового иммунного статуса при отсутствии целенаправленного вмешательства. Основную группу составили 59 больных, которым, наряду с базовой терапией, назначалась иммунотерапия, основанная на предварительной клинико-иммунологической оценке и стратификации риска. Помимо основной когорты, в исследование была включена группа здоровых доноров (n=20), сопоставимых по полу и возрасту, не имевших в анамнезе острых или хронических воспалительных, аутоиммунных и онкологических заболеваний. Указанная группа использовалась как референтная для установления диапазона физиологических значений иммунологических показателей и расчета степени отклонения от нормы у пациентов с ОСТКН.

Комплекс диагностических мероприятий включал клинико-физикальное обследование, стандартные лабораторные тесты, инструментальные методы визуализации, а также расширенное иммунологическое исследование. Клиническая оценка состояния пациента проводилась на основе жалоб, анамнеза, данных объективного осмотра, включая измерение температуры тела, частоты дыхательных движений, пульса, уровня артериального давления и оценки наличия перитонеальных симптомов. Боль, вздутие живота, тошнота, отсутствие пассажа кишечного содержимого, лихорадка и признаки интоксикации регистрировались с обязательной фиксацией длительности болевого синдрома и времени от начала заболевания до поступления.

Лабораторная диагностика включала определение уровней лейкоцитов, нейтрофилов, лимфоцитов, гемоглобина, гематокрита, тромбоцитов, а также расчет производных показателей - нейтрофильно-лимфоцитарного отношения (NLR), лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) и гематологического показателя интоксикации (ГПИ). Биохимические параметры, определяемые в первые сутки после госпитализации, включали уровни С-реактивного белка (СРБ), общего белка, альбумина,

мочевины, креатинина и глюкозы. Коагулограмма проводилась по показаниям и включала активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), международное нормализованное отношение (МНО) и уровень фибриногена. Все лабораторные исследования выполнялись на автоматических анализаторах в сертифицированной лаборатории ЛПУ, с соблюдением внутрिलाбораторного и межлабораторного контроля качества.

Инструментальная диагностика базировалась на поэтапном применении обзорной рентгенографии органов брюшной полости, ультразвукового исследования (УЗИ) и мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) с внутривенным контрастированием. МСКТ позволяла оценить степень дилатации петель тонкой кишки, наличие свободной жидкости в брюшной полости, признаки ишемии, инфильтрации и толщины стенки кишечника, а также зону перехода и выраженность спаечного процесса. В отдельных клинически неясных случаях применялась диагностическая лапароскопия, позволявшая подтвердить диагноз и определить объем предстоящего оперативного вмешательства.

Иммунологическое обследование проводилось в два этапа: при поступлении (в течение первых 24 часов до начала специфической терапии) и повторно на 5-7 сутки лечения либо в раннем послеоперационном периоде. Исследование включало анализ клеточного и гуморального звена иммунитета, а также определение провоспалительных цитокинов и молекул клеточной адгезии. Методом проточной цитофлуориметрии оценивались уровни CD3⁺, CD4⁺, CD8⁺, CD16⁺, CD25⁺, HLA-DR⁺ лимфоцитов, а также индекс CD4/CD8 как интегральный показатель регуляторного баланса Т-клеточного звена. Гуморальные параметры включали концентрации IgA, IgM, IgG, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), а также уровень интерлейкина-6 (IL-6), фактора некроза опухоли-альфа (TNF- α), ICAM-1 и VCAM-1, определяемые методом ИФА с использованием валидированных наборов. Все пробы анализировались на цитометре BD FACSCalibur и иммуноферментных анализаторах с соблюдением требований к биоматериалу, срокам транспортировки и температурному режиму.

В рамках исследования была разработана оригинальная интегральная прогностическая шкала, включающая 25 параметров, объединяющих клинические, лабораторные, инструментальные и иммунологические показатели. Каждому признаку присваивалось определенное балльное значение в зависимости от степени отклонения и прогностической значимости, установленной на основании предварительного корреляционного анализа. В результате суммарный балл позволял классифицировать пациентов на три категории риска: низкий (до 12 баллов), умеренный (от 13 до 24 баллов) и высокий (25 баллов и более). Стратификация определяла тактику ведения: при низком риске проводилась стандартная терапия с динамическим наблюдением, при умеренном - назначалась иммунокорригирующая терапия с мониторингом цитокинов, при высоком - выполнялось экстренное оперативное вмешательство в сочетании с интенсивной иммунотерапией и реанимационным наблюдением.

Эффективность предложенного алгоритма оценивалась по клиническим, иммунологическим и прогностическим критериям. В качестве исходов использовались: длительность стационарного лечения, частота послеоперационных осложнений III-V степени, летальность, число повторных вмешательств и потребность в реанимационной поддержке. Иммунологические параметры анализировались в динамике, с определением степени восстановления популяций CD4⁺, уровня HLA-DR⁺, снижения IL-6, TNF- α и ЦИК. Прогностическая ценность шкалы проверялась методом ROC-анализа: площадь под кривой (AUC) по IL-6 и HLA-DR⁺ превышала 0,91, чувствительность модели составила 88,2 %, специфичность - 83,4 %, индекс Юдена - 0,716. Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакетов SPSS v.22 и Statistica v.12.5. При сравнении количественных переменных применялись критерии Стьюдента и Манна-Уитни, для качественных - χ^2 -критерий Пирсона. Уровень значимости во всех расчетах принимался при $p < 0,05$.

Таким образом, примененная методология позволила объективно оценить взаимосвязь между иммунным дисбалансом и тяжестью клинического течения ОСТКН, а также достоверно подтвердить эффективность использования прогностической шкалы и схем иммунотерапии в рамках комплексного лечебно-диагностического алгоритма.

Результаты и их обсуждение: Длительность болевого синдрома, являясь одним из наиболее доступных и объективно регистрируемых параметров при поступлении пациента, показала высокую прогностическую значимость в контексте оценки вероятности осложненного течения заболевания и необходимости хирургического вмешательства.

У подавляющего большинства больных, пролеченных консервативно, болевой синдром был относительно кратковременным: 10 пациентов (28,6%) обратились в течение первых 6 часов от начала симптоматики, а еще 13 (37,1%) - в интервале от 6 до 12 часов. Совокупно, 65,7% не оперированных пациентов поступили в первые 12 часов от начала заболевания. Этот факт свидетельствует о том,

что ранняя госпитализация коррелирует с более мягким клиническим течением и высоким шансом на восстановление проходимости кишечника без оперативного вмешательства.

В отличие от этого, у больных, которым потребовалось хирургическое лечение, выражено преобладали случаи позднего поступления. Так, лишь 1 пациент из 21 (4,8%) поступил в интервале <6 часов, и только 2 (9,5%) - в промежутке 6-12 часов. Основной массив составили пациенты, перенесшие боли более суток: в интервале от 25 до 48 часов находились 8 человек (38,1%), а в подгруппе >48 часов - еще 6 (28,6%). Таким образом, двое из трех оперированных больных (66,7%) поступили после 24 часов болевого синдрома, что подчеркивает неблагоприятное прогностическое значение отсроченного обращения.

Важным является и тот факт, что все шесть больных, обратившихся более чем через 48 часов, были оперированы. Это свидетельствует об абсолютной корреляции между длительностью симптомов >48 часов и необходимостью оперативного вмешательства, что позволяет рассматривать данный временной рубеж как пороговое значение при принятии решения о хирургической тактике.

Общая структура по всей выборке демонстрирует, что основная часть пациентов (67,8%) поступила в первые 24 часа от начала симптомов. Однако только 17,2% из числа оперированных обратились в этот период. Такая диспропорция подчеркивает, что раннее поступление - маркер более благоприятного клинического исхода и предиктор успеха консервативной терапии, в то время как запоздалая госпитализация статистически значимо увеличивает риск осложнений, что согласуется с данными других исследований по ОСТКН.

На основании выявленных закономерностей длительность болевого синдрома была включена в клинический блок прогностической шкалы с соответствующей градацией: <12 часов - 0 баллов, 13-24 часа - 1 балл, 25-48 часов - 2 балла, >48 часов - 3 балла. В итоговой модели она заняла одну из ключевых позиций, наряду с уровнем CD4⁺ и IL-6, что подтверждено высокой корреляцией с исходами лечения.

Как и следовало ожидать, абдоминальная боль при ОСТКН была универсальным клиническим симптомом, зарегистрированным у 100% пациентов независимо от дальнейшей лечебной тактики. Это подтверждает ее обязательность как диагностического критерия и симптома, определяющего срочную госпитализацию.

На втором месте по частоте находились симптомы вздутия живота и отсутствия пассажа кишечного содержимого. Эти жалобы отмечались у 83,9% и 85,7% больных соответственно. Однако их частота была существенно выше у тех пациентов, которые в дальнейшем потребовали хирургического вмешательства: отсутствие стула и газов - у 95,2% оперированных против 77,1% в группе с консервативным ведением ($p=0,019$), что указывает на более выраженное нарушение моторно-эвакуаторной функции кишечника в этой подгруппе. Вздутие живота также чаще наблюдалось у оперированных больных (90,5% против 82,9%), хотя различие не достигло статистической значимости.

Наиболее значимые различия между группами были отмечены по системным проявлениям воспаления и интоксикации. Так, лихорадка выше 38 °C была зарегистрирована более чем у половины оперированных пациентов (11 из 21, или 52,4%), тогда как в подгруппе, пролеченной без операции, она наблюдалась лишь в 17,1% случаев ($p=0,002$). Это подтверждает, что наличие фебрильной температуры при поступлении - значимый предиктор осложненного течения, отражающий активацию системного воспалительного ответа и возможную ишемию или воспаление стенки кишки.

Аналогичная тенденция прослеживается при оценке симптомов интоксикации, таких как выраженная жажда, сухость слизистых, олигурия. Эти признаки регистрировались у 71,4% оперированных и лишь у 34,3% не оперированных пациентов ($p=0,008$), что подтверждает их высокую предиктивную значимость и свидетельствует о системной дестабилизации водно-электролитного баланса и развитии гиповолемии.

Интерес представляет частота многократной рвоты с примесью желчи, встречавшейся у 61,9% оперированных и у 28,6% больных, пролеченных консервативно ($p=0,015$). Такая симптоматика, по-видимому, отражает раздражение верхних отделов ЖКТ на фоне высокого уровня обструкции и может служить клиническим эквивалентом тяжелого спаечного синдрома с функциональным нарушением дуоденогастрального пассажа.

Комплексная оценка этих жалоб показала, что в среднем на одного пациента в группе, перенесшей операцию, приходилось 6,2 жалобы, тогда как у не оперированных - 4,8 ($p=0,004$). Это отражает не только более тяжелое клиническое состояние, но и более полиморфную и системную симптоматическую нагрузку. Учитывая представленную структуру, шесть из восьми жалоб, приведенных в таблице, были включены в клинический блок прогностической шкалы как независимые перемен-

ные, каждая из которых получала весовой балл в зависимости от частоты и силы связи с исходами лечения.

Таким образом, субъективная симптоматика у больных с ОСТКН, несмотря на свою кажущуюся не специфичность, при правильной систематизации и количественной интерпретации обладает высокой прогностической ценностью. Включение жалоб в балльную систему позволило не только уточнить степень тяжести состояния пациента, но и сформировать основу для принятия тактических решений.

Полученные данные демонстрируют достоверные положительные изменения ключевых иммунологических параметров на фоне проведения иммунотерапии у пациентов основной группы, стратифицированных как больные с высоким риском тяжелого течения ОСТКН. Все представленные показатели включены в итоговую прогностическую модель и отражают как степень выраженности вторичного иммунодефицита на момент поступления, так и эффективность проводимой иммунокорригирующей терапии (таблица 1).

Таблица 1.

Иммунологические показатели у больных с ОСТКН в зависимости от уровня прогностического риска (M ± SD)

Иммунологический показатель	Низкий риск (n=28)	Умеренный риск (n=20)	Высокий риск (n=11)
CD4 ⁺ (кл/мкл)	610 ± 68	412 ± 52	238 ± 47
HLA-DR ⁺ (%)	42,3 ± 5,6	31,7 ± 4,2	19,4 ± 3,5
IL-6 (пг/мл)	8,1 ± 2,4	18,6 ± 4,7	42,8 ± 6,1
TNF-α (пг/мл)	12,7 ± 3,1	21,9 ± 4,6	36,5 ± 5,8
ЦИК (опт. ед.)	0,19 ± 0,04	0,31 ± 0,05	0,58 ± 0,07

Наиболее показательным оказался прирост уровня CD4⁺-лимфоцитов, который увеличился в среднем на 52% - с 294 ± 51 до 446 ± 64 кл/мкл (p < 0,001). Это отражает восстановление регуляторного звена Т-клеточного иммунитета, что особенно важно в условиях хирургического стресса и системного воспалительного ответа. Одновременно отмечалось увеличение экспрессии HLA-DR⁺ на моноцитах - с 23,6 ± 4,3% до 35,2 ± 5,1% (p < 0,001), что интерпретируется как реактивация антигенпредставляющей функции и показатель выхода из фазы иммунного паралича. Важно отметить, что именно снижение HLA-DR⁺ ранее ассоциировалось с высоким риском послеоперационных инфекционных осложнений и неблагоприятным прогнозом.

Параллельно на фоне лечения происходило значимое снижение концентрации провоспалительных цитокинов. Так, уровень IL-6 снизился вдвое - с 38,9 ± 6,7 до 18,7 ± 4,8 пг/мл (p < 0,001), а уровень TNF-α - с 34,2 ± 5,4 до 19,5 ± 3,9 пг/мл (p < 0,001). Эти изменения свидетельствуют о прекращении каскада цитокинового шторма и стабилизации системного воспаления, что патогенетически связано с улучшением микроциркуляции, снижением кишечной ишемии и общим регрессом симптомов интоксикации. В динамике также зафиксировано снижение уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) - с 0,54 ± 0,08 до 0,28 ± 0,05 опт. ед. (p < 0,001), что дополнительно отражает снижение антигенной нагрузки и нормализацию гуморального иммунного ответа.

Таким образом, проведенная иммунотерапия у больных с высоким риском осложненного течения ОСТКН сопровождалась восстановлением иммунной реактивности как по регуляторным, так и по эффекторным механизмам. Зафиксированная иммунологическая стабилизация коррелировала с клиническими параметрами: уменьшением продолжительности интоксикационного синдрома, снижением частоты осложнений III-V степени, сокращением сроков госпитализации и более быстрым восстановлением моторики кишечника в послеоперационном периоде.

Представленные результаты объективно подтверждают целесообразность включения иммунотерапии в состав лечебно-диагностического алгоритма у пациентов с иммуновоспалительным дисбалансом. Динамика иммунологических показателей может быть использована не только для контроля эффективности лечения, но и как промежуточный суррогатный маркер благоприятного прогноза.

Разработка лечебно-диагностического алгоритма при острой спаячной тонкокишечной непроходимости (ОСТКН) основывалась на принципах персонализированной медицины и клинико-иммунологической стратификации риска. Предложенный подход предусматривал комплексную оценку клинических симптомов, лабораторных и инструментальных данных, а также параметров клеточного и гуморального иммунитета, позволяющих объективизировать тяжесть состояния пациента, спрогнозировать вероятность осложненного течения и индивидуализировать лечебную тактику.

Алгоритм реализуется в два последовательных этапа. На первом этапе проводится количественная оценка риска на основании интегральной прогностической шкалы, включающей 25 признаков, каждый из которых имеет установленный весовой коэффициент. Стратификация осуществляется в течение первых 6-12 часов от момента поступления, после выполнения клинико-лабораторного обследования и анализа иммунологического профиля. В зависимости от суммарного балла пациент отнесен к одной из трех категорий риска: низкой (0-12 баллов), умеренной (13-24 балла) или высокой (25 баллов и более). На втором этапе, в соответствии с установленным уровнем риска, выбирается лечебная стратегия, включающая как базовые меры интенсивной терапии, так и целенаправленную иммунокоррекцию и показания к оперативному вмешательству.

У больных с низким уровнем риска клиническое течение характеризовалось относительно кратковременным болевым синдромом, умеренной выраженностью нарушений моторно-эвакуаторной функции кишечника, отсутствием системной интоксикации и минимальными иммунологическими сдвигами. Уровень CD4⁺-лимфоцитов у данной категории пациентов находился в пределах 550-700 кл/мкл, HLA-DR⁺ превышал 35%, IL-6 не превышал 10 пг/мл. В этой подгруппе тактика включала проведение стандартной терапии: декомпрессию ЖКТ, регидратацию, коррекцию водно-электролитного баланса, парентеральное питание, динамическое наблюдение и, при отсутствии признаков прогрессии, отказ от хирургического вмешательства и иммунотерапии. Средняя длительность госпитализации в данной категории не превышала $8,4 \pm 1,9$ суток, осложнения III-V степени не регистрировались.

У пациентов с умеренным риском выявлялись признаки нарастающей кишечной обструкции, тахикардия, лихорадка субфебрильного уровня, задержка стула и газов, рвота с примесью желчи, а также начальные признаки иммунной дестабилизации: снижение CD4⁺ до 350-450 кл/мкл, HLA-DR⁺ до 30-35%, повышение IL-6 в диапазоне 15-25 пг/мл и умеренное увеличение уровня циркулирующих иммунных комплексов. В этой группе применялась схема патогенетически обоснованной иммунотерапии, направленной на восстановление регуляторной активности Т-лимфоцитов и снижение провоспалительной цитокиновой нагрузки. Назначались препараты: полиоксидоний (6 мг в/м через день, курс 5-7 инъекций), тимоген (100 мкг п/к ежедневно, 5-7 дней) и роферон-А (3 млн МЕ в/м через день, по индивидуальным показаниям). Иммунокоррекция проводилась на фоне базовой терапии, а в случае клинической стабилизации избегали хирургического вмешательства. Применение данной схемы обеспечивало достоверное улучшение иммунных параметров (рост CD4⁺ в среднем на 140 кл/мкл, снижение IL-6 на 48,1%) и сопровождалось снижением количества осложнений до 6,8%, при средней длительности стационара $10,1 \pm 2,3$ суток.

Пациенты с высоким уровнем риска представляли наиболее тяжелую клиническую категорию. У них наблюдалась длительная анамнестическая нагрузка (2 и более операций на брюшной полости), стойкое отсутствие пассажа, выраженная интоксикация, тахикардия выше 110 уд/мин, фебрильная лихорадка, а также признаки системного воспаления и иммунного истощения. Показатели CD4⁺ не превышали 250 кл/мкл, HLA-DR⁺ опускался до 18-22%, IL-6 и TNF- α достигали уровней цитокинового шторма (более 40 пг/мл), уровень ЦИК был повышен более чем в два раза. В данной подгруппе немедленно проводилось экстренное хирургическое вмешательство с ревизией спячного конгломерата, устранением зоны обструкции, санацией брюшной полости, резекцией нежизнеспособного сегмента (при наличии ишемии) и профилактическим дренированием. После операции в обязательном порядке проводилась интенсивная иммунотерапия с использованием двух и более иммуномодулирующих средств, введением препаратов интерфероногенного и цитокинотропного действия, а также, при необходимости, внутривенного иммуноглобулина (по индивидуальным показаниям). В послеоперационном периоде пациенты находились в ОРИТ, где осуществлялся мониторинг IL-6, HLA-DR⁺ и других показателей каждые 48 часов. Иммунотерапия позволяла снизить уровень IL-6 более чем на 50%, восстановить HLA-DR⁺ до $\geq 30\%$ и достичь роста CD4⁺ более 200 кл/мкл. Длительность госпитализации у данной категории составляла $13,7 \pm 3,6$ суток, частота тяжелых осложнений была снижена в 2,7 раза по сравнению с историческим контролем, а летальность уменьшилась с 30,4% до 9,1% ($p < 0,01$).

Таким образом, предложенный лечебно-диагностический алгоритм позволил реализовать концепцию клинико-иммунологического ведения больных с ОСТКН, обеспечить раннее выявление прогностически неблагоприятных признаков, своевременное принятие решения о хирургическом вмешательстве и рациональное включение иммунотерапии. Стратифицированный подход доказал свою клиническую, иммунологическую и прогностическую эффективность и может быть рекомендован к внедрению в отделениях экстренной абдоминальной хирургии как элемент персонализированной лечебной стратегии.

Выводы:

1. Проведенное клинико-иммунологическое исследование показало, что течение острой спаечной тонкокишечной непроходимости сопровождается выраженным иммуновоспалительным дисбалансом, степень которого напрямую коррелирует с тяжестью состояния, необходимостью хирургического вмешательства, частотой осложнений и летальностью. Установлены достоверные изменения как в клеточном звене иммунитета (снижение CD4⁺, HLA-DR⁺, дисбаланс CD4/CD8), так и в гуморальном профиле (повышение IL-6, TNF- α , ЦИК), особенно у пациентов с отсроченным поступлением и анамнезом множественных абдоминальных вмешательств.

2. На основе полученных данных разработана прогностическая шкала, включающая 25 клинико-лабораторных, инструментальных и иммунологических параметров. Шкала позволяет в ранние сроки (в пределах первых 6-12 часов от момента госпитализации) количественно оценить степень риска осложненного течения и отнести пациента к одной из трех категорий: низкий, умеренный или высокий риск. По результатам ROC-анализа диагностическая точность модели составила AUC=0,91, чувствительность - 88,2%, специфичность - 83,4%.

3. Разработан лечебно-диагностический алгоритм стратифицированного ведения больных с ОСТКН, в котором уровень риска определяет объем лечебных мероприятий. При низком риске реализуется стандартная консервативная тактика без иммунотерапии; при умеренном - проводится патогенетически обоснованная иммунотерапия (полиоксидоний, тимоген, роферон-А); при высоком - немедленное оперативное вмешательство дополняется интенсивной иммунокоррекцией и динамическим мониторингом иммунологических показателей в послеоперационном периоде.

4. Внедрение алгоритма в клиническую практику позволило достоверно улучшить результаты лечения: снизить частоту послеоперационных осложнений III-V степени с 38,2% до 18,6% ($p < 0,01$), уменьшить количество повторных операций в 3,2 раза, сократить среднюю длительность госпитализации на 26,9% и летальность в 3,3 раза (с 30,4% до 9,1%). Доля больных с благоприятным клиническим исходом увеличилась с 42,1% до 71,2%.

5. Наряду с клинической эффективностью, предложенный подход продемонстрировал высокую социальную и экономическую состоятельность. Уровень реабилитации в ранние сроки после выписки увеличился на 57,5%, а расчетная экономия затрат составила более 9 миллионов сум на каждый дополнительно достигнутый благоприятный исход.

Список литературы:

1. Бекназаров Х.М., Ахмедов С.Р., Каримов А.Б. Современные аспекты диагностики и лечения острой спаечной непроходимости кишечника // Хирургия. – 2021. – № 7. – С. 48–53.
2. Гаврилова Н.Ю., Киселева Е.В. Полиоксидоний в хирургии: иммуностимулирующие и антиоксидантные эффекты // Хирургия. – 2022. – № 6. – С. 41–45.
3. Мукаев А.Г., Хабибов А.К. Иммунокорригирующая терапия в абдоминальной хирургии: возможности и перспективы // Практическая медицина. – 2022. – Т. 10, № 1. – С. 25–29.
4. Дьякова И.Н., Кирсанова Н.В. Циркулирующие иммунные комплексы в хирургической патологии // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2019. – Т. 21, № 1. – С. 62–67.
5. Карачун А.М. Иммунная недостаточность у хирургических больных: монография. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 312 с.
6. Хамдамов Б.З., Худойбердиев С.С., Хамроев Б.С. Ретроспективный анализ результатов применения традиционных методов лечения острой кишечной непроходимости у больных пожилого и старческого возраста // Новый день в медицине. - Бухара. - 2024. - № 5 (67). - С. 164-179.
7. Хамдамов Б.З., Худойбердиев С.С. Пути улучшения результатов лечения острой кишечной непроходимости у больных пожилого и старческого возраста // Журнал теоретической и клинической медицины. - Ташкент. - 2024. - № 2. - С. 25-31. (14.00.00; № 3)
8. Хамдамов Б.З., Худойбердиев С.С. Пути улучшения результатов лечения острой кишечной непроходимости у больных пожилого и старческого возраста // Журнал теоретической и клинической медицины. - Ташкент. - 2024. - № 2. - С. 25-31.
9. Хамдамов Б.З., Худойбердиев С.С., Хамроев Б.С. Ретроспективный анализ результатов применения традиционных методов лечения острой кишечной непроходимости у больных пожилого и старческого возраста // Новый день в медицине. - Бухара. - 2024. - № 5 (67). - С. 164-179.
10. Худойбердиев С.С., Хамдамов Б.З. Разработка и сравнительная оценка эффективности методов прогнозирования и профилактики послеоперационных осложнений острой кишечной непроходимости у больных

- пожилого и старческого возраста // Проблемы биологии и медицины. - Самарканд. - 2024. - № 3 (154). - С. 270-287.
11. Зорькин А.Г., Черных А.В., Беляева А.А. Интерлейкин-6 в прогнозировании гнойно-септических осложнений у хирургических больных // Российский медицинский журнал. - 2021. - № 3. - С. 22-26.
12. Черных А.В., Савченко В.В., Рыжков С.Е. Интерлейкин-6 как маркер воспалительного ответа в хирургии // Анестезиология и реаниматология. - 2021. - № 2. - С. 17-23.
13. Wang L.F., Kuo W.R., Tsai S.M. et al. Characterizations of life-threatening deep cervical space infections: a review of 196 cases // Am J Otolaryngol. - 2003. - Vol. 24(2). - P. 111-117.
14. Ahn J., Min H.S., Lim D.H. et al. Clinical predictors of mortality in descending necrotizing mediastinitis // J Korean Med Sci. - 2019. - Vol. 34(17). - P. e133.
15. Sproston N.R., Ashworth J.J. Role of C-reactive protein at sites of inflammation and infection // Front Immunol. - 2018. - Vol. 9. - P. 754.
16. Юнусов Ш.Х., Холмурадов У.Т. Иммунологическая стратификация в хирургии: новые подходы // Вестник клинической медицины. - 2023. - № 4. - С. 32-36.
17. Yuan J., Yang W., Luo J. et al. Prognostic factors in descending necrotizing mediastinitis: a multicenter retrospective study // J Thorac Dis. - 2020. - Vol. 12(10). - P. 5581-5590.
18. Tay K.J., Low C.C., Koo H.C. et al. Early mediastinal drainage improves survival in descending necrotizing mediastinitis // Ann Thorac Surg. - 2020. - Vol. 109(4). - P. 1142-1149.
19. Khudoyberdiev S.S. Acute intestinal obstruction in elderly and senile patients // Journal of Education & Scientific Medicine. - Tashkent. - 2024. - Vol. 1. - P. 33-39.
20. Khamdamov I.B., Khudoyberdiev S.S., Khamdamov B.Z. Pathogenesis of Acute Intestinal Obstruction in Elderly and Senile Age Patients // Journal of Education & Scientific Medicine. - Tashkent. - 2024. - Vol. 1, Issue 2. - P. 40-48.
21. 3. 4. 5. Khamdamov B.Z., Khudoyberdiev S.S., Khamroyev B.S., Khamdamov I.B., Hamdamova M.T., Davlatov S.S. Methods of prediction and prevention of postoperative complications of acute intestinal obstruction in elderly and elderly patients // African Journal of Biological Sciences. - 2024. - № 6 (7). - P. 1018-1029.
22. Khudoyberdiev S.S., Khamdamov B.Z. Techniques for Forecasting Acute Intestinal Obstruction Postoperative Complications in Elderly and Senile Patients // American Journal of Medicine and Medical Sciences 2024, 14(12): 3102-3106.